

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Vol. 7, No. 2, Julio - Diciembre 2017

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis

[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

© 2017 Instituto Antioqueño de Investigación
Investigar - Aplicar - Innovar

De Antioquia para el mundo

PASSIVE OPTICAL NETWORK (PON): FEATURES AND BENEFITS

Juan C. Ballesta P.

Ph.D.
Département informatique
ICEE
Nantes, France
ballesjc@icee.com

Jennifer Boltimore

Ph.D.
Département d'informatique et
de mathématiques
ECN
Nantes, France
jboltimore@ecn.edu

Recibido, agosto 30, 2017.

Aceptado, noviembre 10, 2017.

ABSTRACT

With the constant increase in bandwidth demand generated by consumer and business applications, it is clear that a new architecture with more capacity is needed. The Passive Optical Network (PON) systems have been standardized and are beginning to deploy massively in different markets around the world, and become in the technology that attempts to respond these needs. This article reviews the characteristics and advantages of these networks, and is made an analysis of their relevance and necessity.

KEY WORDS: Data networks, transmission networks, communications, bandwidth.

PASSIVE OPTICAL NETWORK (PON): CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

RESUMEN

Con el aumento constante de la demanda de ancho de banda que generan las aplicaciones de consumo y empresariales, es evidente que se necesita una nueva arquitectura de acceso con mayor capacidad. Los sistemas Passive Optical Network (PON) se han estandarizado y se empiezan a desplegar masivamente en diferentes mercados alrededor del mundo, y se convierten en la tecnología que intenta responder a estas necesidades. En este artículo se hace una revisión a las características y las ventajas que presentan estas redes y se realiza un análisis a su pertinencia y necesidad.

PALABRAS CLAVE: Redes de datos, ancho de banda, redes de transmisión, comunicaciones.

RACCIS 7(2), pp. 4–9, 2007

INTRODUCCIÓN

Los avances y desarrollos de las tecnologías en telecomunicaciones, y la necesidad social de mantenerse en comunicación permanente generan inquietudes frente a la calidad, cobertura y arquitectura de los productos actuales, y al continuo aumento de demanda de ancho de banda que generan las aplicaciones de consumo y de negocio. Con el objetivo de atender a estos requerimientos, la industria ha desarrollado una nueva generación de tecnologías, que presenta como apta para las aplicaciones y necesidades sociales, y que se conocen como Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON) [1].

La tecnología GPON se orienta a atender las exigencias del actual y futuro mercado mediante dos mecanismos de Quality of Service (QoS): 1) Dynamic Bandwidth Allocation (DBA), que proporciona apoyo flexible para una amplia gama de servicios, mejorando primero su calidad y segundo ofreciendo un uso más eficaz a la velocidad instalada, y 2) GPON Encapsulation Mode (GEM), que hace diferencia en el servicio mediante el mejoramiento al transporte de datos. En conjunto, la tecnología GPON ofrece otras ventajas: su rango de alcance es de cerca de 20 km entre el proveedor y el cliente final, maneja amplios niveles de ancho de banda para los servicios y reduce el tendido de fibra óptica entre el distribuidor y los circuitos de llegada al cliente [2].

Estas características permiten que la tecnología se pueda adaptar a las necesidades actuales, donde se demandan aplicaciones de alta definición (HD, por sus siglas en inglés), como video y servicios multimedia diversos, para atender y responder al desarrollo de dispositivos electrónicos como televisores, teléfonos móviles y consolas de video juegos [3]. Con el objetivo de describir y analizar las ventajas y características de la tecnología GPON, para satisfacer las necesidades actuales y futuras, en este artículo se presenta un estudio a esta tecnología [4].

GENERALIDADES DE LAS REDES PON

En el lenguaje de las telecomunicaciones se ha hecho popular el término banda ancha, que se refiere a la capacidad y velocidad que tienen las redes y los sistemas de comunicaciones para transportar datos. Para las empresas relacionadas, el concepto es relevante al momento de ofrecer los servicios de nueva generación por que demandan un amplio ancho de banda, como internet de alta velocidad con video en HD a pantalla completa (*full screen*), televisión digital HD (HDTV), televisión digital 3D, video juegos 2D y 3D en línea, y video de vigilancia múltiple en tiempo real, entre otros.

Para responder a este reto tecnológico, cada vez más se populariza y masifica el uso de redes de fibra óptica y se están convirtiendo en una tendencia, haciendo que los operadores de redes fijas (cableadas), migren sus infraestructuras metálicas existentes (cobre y coaxiales), a modelos de redes totalmente en fibra óptica Fiber To The Home (FTTH) o Fiber To The Apartment (FTTA). Estos requerimientos y las exigencias del mercado, posibilitaron el surgimiento de una nueva topología de red de fibra óptica, del tipo punto-a-multipunto (P2MP),

para utilizar un sólo hilo de fibra para llevar los servicios a múltiples usuarios desde las centrales de comunicaciones.

El interés por este tipo de redes surgió a finales de 1990 por la necesidad creciente de brindar mayores y mejores servicios a los usuarios residenciales y gracias a la reducción del precio de la fibra óptica. En 1995 se crea el Full Service Access Network (FSAN), un organismo conformado por siete grandes operadores y fabricantes, y encargado de elaborar las especificaciones y las normas de interoperabilidad y de funcionamiento para el acceso de banda ancha a través de fibra óptica.

En los primeros estudios se consideraron dos tipos de soluciones tecnológicas: 1) las redes Active Optical Network (AON) y 2) las redes Passive Optical Network (PON). La primera opción no tuvo gran acogida, fundamentalmente por el elevado costo de los equipos necesarios para distribuir la señal. La segunda solución fue más aceptada, a pesar de que para la época no había un adecuado desarrollo de elementos ópticos que transportaran las señales ópticas sin necesidad de potencia eléctrica auxiliar en el trayecto [5].

En 1998, FSAN desarrolla el estándar Asynchronous Transfer Mode PON (APON), conocido bajo la recomendación UIT-T-G.983, y que basa el transporte de los datos en el protocolo ATM, con una capacidad máxima simétrica de 155 Mb/s. La principal desventaja de este desarrollo fue su incapacidad para transportar video, debido a una velocidad limitada. En 2001, FSAN desarrolla las especificaciones Broadband PON (BPON), que fue un estándar basado en el APON pero con mayor ancho de banda, hasta 622 Mb/s, y con capacidad para soportar servicios de banda ancha bajo el protocolo Ethernet y video RF mediante una longitud de onda adicional. Su principal desventaja fue la insuficiencia que presentó para el transporte del tráfico IP.

En 2004, el grupo Ethernet First Mile (EFM) definió el estándar Ethernet PON (EPON), que fue aprobado por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en el estándar 802.3ah. Sus velocidades de transmisión para envío y descarga son simétricas, del orden de 1.25 y luego de 2.5 Gb/s, además, resultó muy versátil para el tráfico Ethernet nativo de cualquier naturaleza. Aunque se considera un buen estándar carece de algunas funcionalidades necesarias para garantizar la calidad de servicio, lo dio lugar a que cada fabricante presentará soluciones propias, una cuestión que no es popular entre los operadores debido a que buscan soluciones de mayor interoperabilidad.

Ese mismo año, la International Telecommunication Union (ITU) definió el estándar Gigabit PON (GPON) bajo la recomendación ITU-T-G.984, el cual incluye velocidades variadas simétricas y asimétricas, de hasta 2.5 Gb/s. Su principal característica es la capacidad de soportar tráfico de datos nativos de diferentes servicios, independiente del tipo de protocolo utilizado, además, ofrece la posibilidad de transportar video de radiofrecuencia a través de una longitud de onda adicional. En la actualidad se trabaja en el desarrollo de nuevos estándares para incrementar considerablemente el ancho de banda de estas redes:

- IEEE 802.3av considera el 10GEPON, que define velocidades simétricas del orden de los 10 Gb/s.
- UIT-T- G.987 con XGPON1, que define velocidades asimétricas para enviar y descargar del orden de 10 Gb/s y 2.5 Gb/s respectivamente.
- El XGPON2, que sería una evolución del XGPON1 y que define velocidades simétricas del orden de los 10 Gb/s.

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES GPON

Como se observa en la Figura 1, en la oficina central se instalan los equipos Optical Line Terminal (OLT), considerados como análogos a los Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM), de las redes de cobre, o los Cable Modem Termination System (CMTS) de las redes Hybrid Fibre Coaxial (HFC). Estos equipos se conectan, a través de fibra óptica, con la red troncal de transporte digital, la cual lo enlaza con las diferentes plataformas de servicios, y con la red de acceso, también de fibra óptica, que lleva los diferentes servicios hacia los usuarios [6].

Figura 1. Funcionamiento de GPON (<http://nordin.kembali.net/blog/?p=1221>)

Debido a que la capacidad de ancho de banda de un OLT es amplia, el enlace de fibra óptica se subdivide para diversas Optical Network Terminal (ONT), lo que caracteriza a las redes PON como redes Punto a Multipunto. Para lograrlo eficientemente, en el intermedio de la red de acceso se instalan divisores ópticos, que se encargan de dividir la señal de luz que viaja por el hilo de la fibra en varios caminos, desde los cuales se desprende un hilo para cada usuario. De acuerdo con el número total de divisiones, se origina la relación de división total de la red, o *splitting*, y aunque generalmente se utiliza 1:32 o 1:64, puede ser definida por cada operador.

Al final de la red se encuentran los modem de abonado ONT o los Optical Network Unit (ONU), encargados de entregar los datos a los equipos terminales de los abonados. Para el enlace de datos de envío se utiliza una longitud de onda de 1310 nm, y para la descarga de 1490 nm, pero en algunos casos y para enviar video RF *broadcasting* se puede utilizar una tercera longitud de onda de 1150 nm, para lo cual se emplea la tecnología Wavelength-Division Multiplexing (WDM), que mezcla la longitud de onda de los datos con la del video, como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Funcionamiento del WDM (<http://www.exfiber.com/tutorial/How-does-a-PLC-Splitter-work-13.html>)

En las instalaciones del usuario nuevamente se separan las longitudes de onda, de tal manera que las que corresponden a los datos llegan a las ONT de datos y de ahí los equipos terminales de abonado por sus respectivos puertos, mientras que las de video van a la ONT de video, la cual genera una señal de RF por cable coaxial. Esta modalidad de transporte de video RF se conoce como video *overlay*, y se suele utilizar en las redes PON por aquellos operadores que poseen una plataforma de video RF *broadcasting*, como el utilizado en las redes HFC. Posee ventajas en comparación con IPTV, en cuanto a los tiempos de retardo del *zapping*, pero su implementación es más compleja y costosa debido a que requiere elementos adicionales por cada puerto OLT [3].

Los amplificadores laser tipo Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA) se requieren para compensar la atenuación de la red, y los multiplexores WDM para mezclar todas las longitudes de onda en un solo hilo de fibra óptica. Además, se requiere un equipo terminal ONT diferente con salida de RF de tipo coaxial. Debido a la topología en árbol de la red PON o punto multipunto, el flujo de datos descendentes de cada puerto OLT llega completo a todos las ONT conectadas, como se observa en la Figura 3.

Figura 3. Transporte de datos a nivel del usuario (<http://www.ramonmillan.com/tutoriales/bandaanchafibr-optica.php>)

El OLT utiliza multiplexación por división de tiempo (Time Division Multiplexing TDM) para enviar la información de cada ONT en intervalos regulares de tiempo de 125 microsegundos, denominados slots, y cada ONT discrimina la información que le corresponde y omite lo demás. Para garantizar la seguridad de la información se utiliza un protocolo de encriptamiento tipo Advanced Encryption Standard (AES). El flujo de datos ascendentes utiliza un tipo de multiplexación similar, pero TDM distribuye la información de cada ONT en ranuras de 125 microsegundos utilizando un mecanismo de control del acceso para evitar colisiones de datos. Al final el OLT recibe los datos de todos y discrimina lo correspondiente a cada uno [7].

Para evitar las colisiones de datos y sincronizar el retorno, el OLT evalúa constantemente los tiempos de retardo de cada ONT, de acuerdo con la distancia hasta el puerto OLT en la central. Según esta evaluación, el estándar TDMA introduce para cada slot un periodo de tiempo sin información, denominado intervalo de guarda, que puede superar los límites de slot correspondiente, pero sin afectar al siguiente. La ONT más cercana tendrá el menor retardo y utilizará un menor intervalo de guarda, aprovecha de mejor forma el tiempo de transmisión para enviar la información a la ONT más lejana sin incrementar el retardo. Para controlar permanentemente el flujo de datos cada ONT utiliza la asignación dinámica del ancho de banda.

Los equipos OLT y ONT se diseñan y fabrican con unos niveles de potencia de salida y sensibilidad de entrada de acuerdo con la especificación que determine el estándar. Estas clasificaciones establecen la mínima y máxima atenuación posible que puede tener un enlace óptico, sin que el transmisor o el receptor utilizado se deterioren por exceso de luz emitida o recibida o que el enlace se rompa por falta de luz [8]. En la Tabla 1 se detallan estos valores.

Tabla 1. Valores máximos y mínimos de los niveles de potencia

Clase	Mínimo	Máximo	Unidad
A	5	20	dB
B	10	25	dB
B+	13	28	dB
C	15	30	dB
C+	17	32	dB

Del mismo modo, y de acuerdo con el mismo estándar, se puede calcular fácilmente el presupuesto de atenuación óptica en la red, o Budget óptico. Esto quiere decir que el valor de atenuación total que puede tener la red, al sumar la atenuación que presentan todos los elementos que la componen, no puede sobrepasar el valor máximo establecido según la clase de equipo, es decir la atenuación de los hilos de fibra, los conectores, *splitter*, las fusiones de empalme y el margen de guarda adicional para los cambios que se puedan presentar en la operación por diferentes factores [9]. En la Tabla 2 se puede observar un ejemplo de lo que pueden ser las potencias de entrada y salida del OLT y ONT para un estándar B +.

Tabla 2. Presupuesto de atenuación óptica

Elemento	Tx	Rx	Unidad
OLT	+1,5 a +5	-28	dBm
ONT	+0,5 a +5	-27	dBm

Tomando la potencia mínima de salida del transmisor en el OLT y la máxima sensibilidad de entrada en el receptor del ONT, se encuentra el máximo presupuesto óptico (máxima atenuación) que puede tener el enlace. Igual resultado se obtiene al tomar la potencia mínima de salida del transmisor en ONT y la máxima sensibilidad de entrada en receptor OLT [10]. La atenuación máxima del enlace estará dada entonces por la ecuación (1).

$$AMAX = P - S \quad (1)$$

Donde:

P = Potencia mínima de salida del OLT o el ONT

S = Sensibilidad máxima de entrada del ONT o OLT

Para los equipos clase B+ de las especificaciones anteriores el valor se calcula con la ecuación (2).

$$AMAX = +1,5dBm - (-27dBm) \quad (2)$$

$$AMAX = +1,5dBm + 27dBm$$

$$AMAX = 28,5dB$$

Calcular el presupuesto óptico es determinar cuál será la distancia máxima (para el caso del usuario más lejano), que puede alcanzar una red PON que cumple un determinado estándar, considerando las pérdidas de los elementos presente en la red. Para esto se puede utilizar la ecuación (3).

$$D = [AMAX - AODN - AMG]/AH \quad (3)$$

Donde:

AMAX = Atenuación máxima del enlace según la clase de equipos OLT y ONT

AOND = Atenuación de la red óptica debida a las fusiones, los empalmes mecánicos, las uniones por conector y los splitter

AMG = Atenuación por margen de guarda que se deja para compensar los cambios que pueda sufrir la red durante la vida útil

AH = Atenuación del hilo de fibra óptica a una longitud de onda de 1310 nm.

Para un mayor detalle la expresión anterior se puede presentar con la ecuación (4).

$$D = [(P - S) - (AcxNc) - (AfxNf) - (AexNe) - ASP1 - ASP2 - AMG]/AH \quad (4)$$

En la Tabla 3 se detallan las características de la expresión.

Por otro lado, los modelos de arquitectura de red PON se definen básicamente en relación con el sitio donde se instala el equipo terminal de red [11]:

- *Fiber to The Build* (FTTB). En esta arquitectura la red óptica termina en un equipo de red ONT instalado en la sala de equipos de un edificio, comercial o residencial. A partir de allí el acceso a los usuarios se hace a través de una red metálica de cableado estructurado, generalmente UTP categoría 6, y para el video RF se utiliza cableado coaxial.
- *Fiber to The Apartment* (FTTA). En este modelo la red óptica llega a la sala de equipos del edificio, y allí se divide en varios puntos de conexión óptica utilizando

splitter ópticos. A partir de este punto el acceso a los usuarios se hace a través de una red óptica individual a cada habitación u oficina; al final se instala una toma de conexión óptica (Fiber Terminal Outlet FTO), del que se conecta el equipo terminal de red ONT.

- *Fiber to The Home* (FTTH). La red óptica llega de forma individual a cada residencial o local comercial desde un punto de acceso externo denominado Newtwork Acces Point (NAP). En la parte interna se instala una toma FTO y de ella se conecta el equipo terminal ONT.

Tabla 3. Detalle de las variables

Variable	Descripción	Valor típico	Unidad
D	Distancia máxima de la rad	< 20 Km	km
P	Potencia mínima de salida OLT	+1,5	dBm
S	Sensibilidad máxima de entrada del ONT	-27	dBm
A _c	Atenuación de vida a la unión de dos conectores	0,5	dB
N _c	Número de Uniones		
A _F	Atenuación de vida al empalme de dos fibras por fusión	0,1	dB
N _F	Número de fusiones		
A _E	Atenuación debida al empalme de dos fibras por conector mecánico	0,5	dB
N _E	Número de empalmes mecánicos		
A _{SP1}	Atenuación del primer <i>splitter</i>	10,5 (1:8)	dB
A _{SP2}	Atenuación del segundo <i>splitter</i>	10,5 (1:8)	dB
A _{MG}	Atenuación del margen de guarda	2	dB
A _H	Atenuación del Hilo de fibra óptica	0,35 @1310nm	dB/Km

VENTAJAS DE LAS REDES GPON

En la Tabla 4 se presenta un resumen de las ventajas más representativas de estas redes [12].

Tabla 4. Ventajas de las redes PON

Ventaja	Descripción
Rendimiento	GPON soporta varios tipos de línea para las direcciones ascendente y descendente. También es compatible con ATM y el transporte basado en paquetes. Incluso tiene una eficiente capacidad de transporte Ethernet, es decir, algunos de los consumos extras de Ethernet se extraen durante el proceso de encapsulación. Además, GPON soporta la fragmentación de paquetes, permitiendo la utilización eficiente de los medios de transporte. GPON proporciona adecuados ancho de banda y calidad de servicio para los clientes residenciales y las pequeñas empresas, y también soporta algunas de las grandes empresas de servicios.
Servicios	GPON está planeada para soportar eficientemente los servicios anteriores, actuales y futuros. Esto es posible por el método de encapsulamiento GEM, que puede ser mejorado para soportar las tecnologías futuras. En cuanto a la escalabilidad, GPON supera a EPON en varias opciones de tipos de línea, especialmente en que ofrece un ancho de banda más amplio. La seguridad puede ser implementada con diferentes técnicas de cifrado, entre las que AES es la más avanzada. Para el aprovisionamiento de tráfico, GPON utiliza puertos ID de 12 bits.
Servicios de vídeo (IPTV, CATV)	IPTV proporciona servicios de vídeo basado en IP multidifusión. En el extremo del emisor, se configuran diferentes programas fuentes con diferentes direcciones multidifusión, y llegan el dispositivo ONU a través de una serie de servidores de transmisión. En el modo CATV, las señales analógicas de los programas de televisión tradicional se transmiten a través de cables. A través de la conversión eléctrico-óptico, el <i>stream</i> de vídeo se convierte en ondas ópticas descendentes sobre OLT, y luego se superponen con ondas ópticas de corriente de la GPON en modo WDM. Las ondas superpuestas se transmiten en corrientes a través de una fibra óptica. Después, de estas ondas llegan a las ONU, donde las señales de vídeo se separan para proporcionar servicios de vídeo.
Rentabilidad	Con respecto al costo, GPON no puede competir con EPON, debido a los estrictos requisitos físicos de los componentes de transporte. GPON es la más compleja de todas las redes PON, lo que genera desafíos para el mantenimiento, pero la ventaja es que se realiza a distancia, siguiendo el mismo estándar que se utiliza en las redes SDH / SONET, conocido por los operadores de todo el mundo.
Convergencia	GPON tiene el mejor soporte para redes heterogéneas de todos los PON. La ventaja más importante de GPON es la capa de adaptación basada en GFP, que es capaz de soportar cualquier servicio, ya sea que se oriente a paquetes o circuitos.

CONCLUSIONES

Actualmente, los sistemas GPON están entrando en un período interesante en su fase de despliegue comercial y de desarrollo industrial. Varias organizaciones de normalización están trabajando en estos sistemas, extendiendo la arquitectura de las redes de acceso existentes a sistemas de mayor capacidad, capaces de soportar las aplicaciones futuras de los clientes.

El estado del arte de estas infraestructuras de red de primera milla tendrá que enfrentar desafíos técnicos únicos, como resultado principalmente de la necesidad de coexistencia con los sistemas PON ya desplegados, y heredados de la primera generación. El desarrollo de sistemas PON seguirá conduciendo el estado del arte de la ingeniería en el dominio de los receptores en modo

ráfaga, las fuentes de láser de alta potencia, y los fotodetectores de datos de alta velocidad ultra- sensibles.

Los recientes anuncios de las primeras versiones de los equipos de 10G-EPON también demuestran el continuo apoyo que tiene esta tecnología entre los proveedores de equipos. El proyecto D3.1 de P802.3av 10G-EPON fue lanzado en marzo de 2009, y culminó la norma en septiembre del mismo año. Al mismo tiempo, el Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) trabajó en las recomendaciones de la serie G.987, cuyo lanzamiento se hizo en junio de 2010.

También se prevé que la cooperación más estrecha entre IEEE y el ITU-T eventualmente podría resultar en una mayor convergencia entre los sistemas GPON, al menos en la capa PHY (physical layer), garantizando

mayores volúmenes de producción para los fabricantes de PMD. Los cambios en el enfoque del BroadBand Forum (BBF) y el intento de extender el modelo de gestión x Digital Subscriber Line (xDSL) a todas las redes xPON, tanto existentes como en desarrollo, promete una plataforma de gestión unificada para los operadores/transportadores, aprovechando la experiencia en la aplicación del TR-069 existente en productos xDSL y la flexibilidad del modelo.

Todas estas características y ventajas de los sistemas GPON, hacen pensar en un futuro prometedor en cuanto al mejoramiento de la transmisión de información. Las empresas contarán con mejores infraestructuras y tecnologías de emisión y transmisión para todo tipo de requerimientos.

REFERENCIAS

- [1] Weldon, M.; Landegem, T.; Szurkowski, E. (2008). Next-generation access networks: A preview. *Bell Labs Technical Journal* 13(1), pp. 1-10.
- [2] Lee, C.; Knight, D. (2005). Realization of the next generation network. *IEEE Communications Magazine* 43(10), pp. 34-41.
- [3] Al-Hezmi, A. et al. (2007). Enabling triple play services over NGN. *International Conference on Information and Communications Technology*. El Cairo, Egypt.
- [4] Hu, J. et al. (2006). Triple play services over a converged optical/wireless network. *Optical Fiber Communication Conference*. Princeton, USA.
- [5] Skaljo, E. et al. (2009). GPON in TDM environment. *32nd International Convention on Computers in Education*. Opatija, Croatia.
- [6] Smith, S. (2006). Business class services over a GPON network. *Optical Fiber Communication Conference*. Richardson, USA.
- [7] Nettet, D. et al. (2008). Field experiment with a hardened GPON reach extender with dual parenting protection. *34th European Conference on Optical Communication*. Brussels, Belgium.
- [8] Hajduczenia, M.; Silva, H. (2009). Next Generation PON Systems-Current Status. *11th International Conference on Transparent Optical Networks*. Island of São Miguel, Portugal.
- [9] Skubic, B. et al. (2009). A Comparison of Dynamic Bandwidth Allocation for EPON, GPON, and Next-Generation TDM PON. *IEEE Communications Magazine* 47(3), pp. S40-S48.
- [10] Banerjee, A. et al. (2005). Wavelength-division multiplexed passive optical network (WDM-PON) technologies for broadband access: A review. *Journal of Optical Networking* 4(11), pp. 737-758.
- [11] Selmanovic, F.; Skaljo, E. (2010). GPON in Telecommunication Network. *International Congress on Ultra-Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops*. Moscow, Russia.
- [12] Krimmel, H. et al. (2008). 10 Gbps / 2.5Gbps GPON coexistence by downstream bit-stacking. *34th European Conference on Optical Communication*. Brussels, Belgium.